

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Развитие математических навыков младших школьников.

Муминова Озода Алишеровна

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>При этом методе в первом классе идет процесс обучения математике. важные вопросы использования интерактивных методов с учетом современных требований освещенный.</p>	<p>интерактив, образование, формы интерактивного образования, виды интерактивного образования, интерактивность.</p>

Развитие математики считается приоритетом в нашей стране. серьезное внимание уделяется повышению качества математического образования. Уважаемый президент Как отметил Ш.М.Мирзиёев, «Математика интенсивна при вчерашней методике преподавания».невозможно развивать. Поэтому это зарубежная методика, которая дала хорошие результаты на практике. на его основе необходимо создать образовательные программы и переподготовить учителей. Это методология должно быть так, чтобы прививать детям любовь к математике. Вот для чего нужны студенты ему необходимо осознать, что наука необходима ему в жизни, во всех областях». Этими требованиями являются качество образования и 7 постановлений Президента Республики Узбекистан 2020 года направлено на повышение эффективности PQ-4708 мая «Повышение качества образования в области математики и научных исследований» «Постановление о мерах развития» и Республика Узбекистан

Принятие Постановления Кабинета Министров от 6 апреля 2017 года № 187 «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального образования» и обеспечил его исполнение. В частности, совершенствование методов обучения Одним из основных направлений в сфере является внимание к внедрению интерактивных методов обучения и обучения.

будучи направленным. В частности, использование интерактивных средств в процессе преподавания уроков математики в начальной школе приводит к эффективным результатам за счет повышения интереса учащихся к науке.

приносит Самостоятельное мышление и анализ студентов в результате использования интерактивных методов. делать, делать выводы, выражать свое мнение, уметь управлять своей деятельностью, здоровый формируются и развиваются навыки общения, дискуссии, дискуссии.

Педагогически-психологической основой интерактивных методов является теория конструктивизма (Дж. Дьюи), развитие интеллекта ребенка (Ж. Пиаже), область ближайшего развития (Л. С. Выготский), разнообразие интеллекта (Г. Гарднер) и образовательные цели, описанные выше состоит из информации о таксономии (Б. Блум), своих знаниях и практике Использование необходимо каждому учителю для совершенствования своего педагогического мастерства.

Интерактивные методы повышения качества и эффективности преподавания в образовании XXI века является одним из важных средств обеспечения. Анализ литературы показал, что интерактивный показано, что методы были впервые использованы в 20-х годах 20 века. 60-е годы прошлого века

В. А. Сухомлинский в 1970-е годы, Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталова, Е. Н. Ильина и об эффективном применении интерактивных методов в образовательном процессе другими учеными проводились научные исследования. Лексически «интерактивный» (образовано от английского слова «interact», «inter» — понятие «взаимный», «действовать» — «действовать», «работать») означает «взаимное, совместное действие». значит делать.

Интерактивное образование (лат. «internus» внутренний, взаимный) – знания, умения и навыки учащихся, взаимному сотрудничеству в развитии навыков и компетенций основанное образование.

Интерактивный метод называется групповым мышлением, то есть педагогическим эффектом. являются способами изложения и являются компонентом образовательного содержания. Из этих методов его уникальность в том, что он происходит между учителем, учеником и группой учеников сотрудничество, горячие дискуссии, обмен идеями организуются на основе собственности. Интерактивный метод – деятельность учащихся и преподавателя в образовательном процессе. активизация приобретения знаний студентами за счет повышения личностных качеств служит развитию. Использование интерактивных методов для повышения эффективности урока.

помогу. Основные критерии интерактивного обучения: проведение неформальных дебатов, свободное представление и выражение учебного материала возможность, количество приобретения теоретических знаний невелико, количество практик велико, студенты создание возможностей для инициативы, малая группа, большая группа, классный коллектив Он состоит из предоставления заданий для совместной работы, выполнения письменных работ и других методов. и они имеют особое значение в повышении эффективности образовательной деятельности. Существует множество различных интерактивных методов, и все они являются прогрессивными методами. прежде всего, это требует от преподавателя большой подготовки перед обучением. По мнению исследователя З.Е.Сидиковой, использование интерактивных методов и игровых технологий гарантирует более высокий уровень результатов, чем традиционные занятия. Действительно оно необходимо на всех этапах образования. Особенно образование нашей страны

системные инновации, по использованию интерактивных методов в обучении математике информирование студентов и преподавателей и практическое применение наших научно-исследовательских работ организовать методические

семинары с учителями начальных классов для проверки на практике сделанный. Тест проводился с 12 сентября 2016 года по 15 мая 2019 года. начальная школа 3, 10, 17 общеобразовательных школ города Навои

«Введение», «Анализ понятий», «Чархпалак», "Хорошо и

Число студентов, получивших оценки «отлично», достигало 80-82%. Это экспериментальная работа В ходе процесса была достигнута 30% экономия учебного времени. Такой инновационный в сфере образования за счет эффективного использования интерактивных методов, составляющих основу технологий было доказано, что можно достичь высоких результатов.

Сегодня в процессе преподавания элементарной математики учащиеся узнают о природе и высказывая свое мнение о событиях, происходящих в нашем обществе, а также о ежедневных чтобы они могли самостоятельно решать проблемные ситуации, возникающие в их жизни необходимо развивать творческое мышление. Учащиеся получают новые знания и

эффективность преподавания, если они учатся с интересом, а не усваивают информацию силой будет высоким. При применении интерактивных методов учащиеся становятся настоящими математиками. они направляют свои мысли и идеи к определенной цели и выносят их на поверхность. Скорость мысли, гибкость мышления и идеи благодаря обучению и творческому мышлению ваших учеников. Возникают педагогические и психологические ситуации, такие как аккуратность. Скорость мысли – две составляющие, т.е. решение математических примеров и задач включает в себя скорость и точность решения проблем. Процесс мышления Гибкость – это способность переходить от одной идеи к другой. это перейти к идее. Другими словами, приводящие к правильному решению данной задачи Цель состоит в том, чтобы использовать один или несколько методов. Ясность идей – приближенность при решении математических примеров и задач. генерировать четкие и надежные ответы, зная пределы и думая. Использование интерактивных методов в ходе урока является обязанностью ученика и преподавателя. включает в себя два процесса, взаимосвязанных с инновационной деятельностью:

- организация инновационной образовательной деятельности образованного человека;

- организация контроля инновационной образовательной деятельности.

Основные этапы процесса интерактивного обучения следующие:

1. Приветствие (учитель и ученики).

2. Введение – какой вид интерактивного обучения использовать на уроке для учащихся, необходимо представить тему, форму и цели урока. Введение должно быть четким и кратким. нуждаться

3. Разработка правил – установление правил эффективного функционирования группы. Учащимся предлагается высказать свои предложения. Им на основе этих предложений

Правила составлены и приняты. Это единственный контроль соблюдения правил. не учитель, но и ученики.

4. Знакомство (обсуждение) – свободное и активное общение участников занятия. для его обеспечения оно осуществляется путем организации различных двигательных упражнений. Этот устранение незнания, застенчивости и подобных ситуаций у обучающихся упражнени «Музырар», потому что он направлен на создание теплых взаимоотношений. называется

5. Ожидаемые результаты: чему научится каждый ученик в конце урока приводятся сведения о возможности выполнения работы, а также личные данные обучающихся. также принимаются во внимание наблюдения, сделанные устно или письменно исходя из их потребностей.

6. Разделиться на малые группы – по цели урока разделить учащихся на одну группу. организовать выполнение заданий, разделив их на несколько небольших групп выполняются в виде двигательных упражнений. При первом разделении на малые группы Студенты могут разделиться на группы по своему усмотрению. Случайно в следующий раз используется подгруппировка.

7. Организация работы малых групп – у каждой малой группы должна быть определенная задача. распределяются материалы, инструменты, порядок

выполнения задания, отчет о результате и выделенное время определено.

8. Презентации – после того, как малые группы выполнили поставленные перед ними задания, презентация полученных результатов перед всеми членами группы уполномоченным представителем это сделать. Такую презентацию может сделать студент, выполнивший заданное задание индивидуально.

9. Небольшие лекции – теоретические для студентов по теме интерактивного обучения. проводится учителем с целью донесения информации.

10. Проведение дискуссий – совместно по вопросам, связанным с темой урока.

состоит из интерактивных упражнений, направленных на размышление и формулирование выводов.

11. Постановка выводов и задач – подведение итогов в ходе тренинга и подведение итогов и определение следующих задач для учащихся.

12. Завершение урока - уровень удовлетворенности уроком каждого ученика. оценивание проводится в различных интерактивных формах. Результаты этой оценки следующие. учитывается при организации занятий.

Основные формы интерактивного обучения: большая, кружок, чарпалак, аквариум, малая. оно может заключаться в работе в группах (в парах) и других.

Основные методы интерактивного обучения: интерактивный семинар, тренинг, лекция, мозговой штурм, деловая игра, ролевая игра, дискуссия, дискуссия, дискуссия, критическое мышление, скарабей, бумеранг, зигзаг или пила, пресс, интервью, цепочка, синхронизатор, пинборд, вставка, фотодиктант,

чигилёзади, музёрар и другие. При этом следует отметить, что на интерактивных уроках формы и методы существуют вместе и могут быть разделены лишь условно.

Таким образом, интерактивные методы улучшают качество образования, повышают его эффективность, сотрудничество студента, преподавателя и группы студентов, одиночное так же важно, как стремление к цели и реализация внутреннего потенциала человека служит важным фактором реализации

поставленных задач. Следовательно, интерактивные методы

студенты не только развивают свои математические знания методы, которые помогают применять знания в повседневной жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исмаилов А., Норбоева Д., Кучарова К., Касимова З., Аминова Н. Международный оценка грамотности учащихся младших классов в научной работе. (изучать руководство) - Т.: Шарк НМАК, 2019.

2. Давыдов, В.В. Проблемы развития образования / В.В. Давыдов. - М., 2016.

3. Читательская грамотность учащихся младших классов в международных исследованиях оценивание (для учителей начальных классов, методистов и специалистов в области методическое пособие). Об оценке качества образования при Инспекции по образованию Национальный центр международных исследований. Ташкент, 2019 г.

4. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А. и Пардаев А. (2008) Инновации в образовании. технологии. Талант.